

ALOGIZMNING MEDIA VA REKLAMA MATNLARIDA QO'LLANILISHI VA STILISTIK AHAMIYATI

Samatova Zulhumor Qudratilla qizi

ADCHTI 1-kurs (PhD) doktorant

zulhumorqosimova@gmail.com

Annotation: This article analyzes the characteristics of the use of the phenomenon of alogism in media and advertising texts, as well as its stylistic significance. Alogism is the disruption or deliberate absence of logical connection and it is employed in advertising materials and media content to create various illustrative, expressive, attention-grabbing, or memorable effects.

Key words: alogism, paradox, metaphor, advertisement, stylistic device.

Zamonaviy media va reklama matnlarida ijodiy yondashuv auditoriyani jalb qilishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Bunda alogizm – mantiqiy bog‘lanishlarning buzilishi – reklama va media kontentida e’tibor qaratish, qiziqish uyg‘otish va esda qolarli ta’sir yaratish vositasi sifatida faol ishlatilib kelinmoqda. Ushbu maqola alogizmning zamonaviy media va reklamalarda qo‘llanishi, uning auditoriyaga ta’siri va kommunikativ samaradorligi haqidagi tahlilni o‘z ichiga oladi.

Alogizmning mohiyati va funksiyasi

Alogizm — bu hali bir xilda talqin qilinmagan lingvostilistik tushuncha bo‘lib qaysi bilim sohasi prizmasi orqali talqin qilinishiga qarab, "alogizm" turli funksional-semantik salohiyat bilan to'ldiriladi. Nutq madaniyati nuqtai nazaridan, "alogizm" mantiqiy xatodir. [1.25] Lingvistik lug'at "alogizm"ni stilistik xatoning oqibati sifatida ham, mantiqqa zid fikrlar yoki pleonastik bayonotlarga yoki bir kontekstda o'zaro mos kelmaydigan hodisalarni o'rinsiz birlashtirishga asoslangan usul sifatida tasniflaydi: "Mashina tez yuradi, lekin oshpaz yaxshiroq pishiradi" (E. Ionesko).

Alogizmning badiiy amaliyotdagi roli — bu hikoya matnini paradoksal voqealar bilan to'ldirish uchun figura sifatida qo'llaniladi, nutqni tasodifiy assotsiatsiyalar orqali harakat qilishni kafolatlashdir. Ziddiyatli mantiqqa ega bo'lib, alogizm gapning leksik-grammatik va semantik tuzilishini sinxronlashtirishga javobgardir; o'zaro mos kelmaydigan ob'ektlarni yonma-yon qo'yish; qarama-qarshi hukmni shakllantirish; jumlar o'rtasidagi kommunikativ "uzilish" mavjudligi; mantiqiy bo'shliqni "bezaklash" va boshqalar uchun javobgardir. [2. 30]

Shunday qilib alogizm – bu mantiqiy ketma-ketlikning buzilishi yoki ikki qarama-qarshi elementning birlashtirilishi natijasida yuzaga keladigan stilistik usuldir. Zamonaviy reklamalarda bu vosita mahsulot yoki xizmatning noan'anaviy, qiziqarli, estetik ko'rinishini yaratish uchun ishlatiladi. Bu tamoyil auditoriyaning

e'tiborini jalb qilish, xotirada saqlanib qolish va brendning noyobligini ko'rsatish uchun muhimdir.

Stilistik vositalardan metafora va paradoks, ha mantiq, ham lingvistika nuqtai nazaridan alogizm tamoyiliga asoslangan hisoblanadi. Mantiqda ular atrofdagi voqelikni anglash usullari sifatida baholanadi. Biroq, faqat mantiqiy taqqoslashgina tushunchaning mazmunini etarlicha aniq va to'g'ri yoritishga qodir. Qolgan semantik o'zgarishlar (obrazli taqqoslash, keyin esa metafora) alogizmga yaqin turadi. V.P. Moskvinning fikriga ko'ra, taqqoslash va metafora «hosila munosabatlari»da bo'lib, faqat obrazli taqqoslash metafora uchun asos bo'lishi mumkin [5. 97].

Nutqning mantiqiy bo'lishiga qo'yilgan kommunikativ talab, ba'zan, ataylab buziladi. Bu, ayniqsa, antonimlar asosida qurilgan badiiy-stilistik figura — **oksimoron** qo'llanilganda kuzatiladi.

"Oksimoronning paradoksalligi gazet-publitsistikada matnning denotativ-referent asosidagi qarama-qarshilik mohiyatiga e'tiborni qaratish kommunikativ taktikasini amalga oshirishga xizmat qiladi," deb yozadi tadqiqotchilar. Shu sababli bu badiiy tasviriy vosita media diskursida munosib o'rinni egallaydi. Masalan:

- "Ruscha noruscha podshohlar" (podshohlar sulolasining murakkab genealogiyasini aks ettiradi),

- "Brilliant gettosi" (Qiziloyoq tumanidagi badavlat odamlar uchun qurilgan hashamatli turar-joy majmualari haqida). [6.28.]

Albatta, ommaviy media amaliyotlarining intensional (maqsadga yo'naltirilgan) xususiyatlari nuqtai nazaridan, oksimoron o'ziga xos **lingvopragmatik qiymatga** ega. Chunki bu vosita ifoda etilayotgan obyektning murakkab va bir-biriga zid jihatlarini aniqlashga imkon beradi. Shu bilan birga, u butun mediatekstga o'ziga xos hissiy-psixologik ohang beradi. [7.28-29]

Eng muhimi, oksimoron alogizm turlaridan biri sifatida tasniflanishiga qaramay, **"mantiqiy asosda"** media vakilining pozitsiyasini ifoda etish imkonini beradi. U shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kategoriyalarni ifodalashda samarali vosita hisoblanadi, bu esa uni analitik jurnalistikada juda talabgir qiladi. [8.30]

Reklama matnlarida alogizmning kommunikativ ahamiyati

Reklama matnida alogizm qanchalik noodatiy bo'lsa, u shunchalik auditoriya e'tiborini tortadi va brendning esda qolishini ta'minlaydi. Alogizm brendning noyob ovozi shakllantirishga yordam beradi va uni boshqalardan ajratib ko'rsatadi. Noan'anaviy iboralar iste'molchi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolish ehtimoli yuqori. **Misol uchun:** Coca-Cola tomonidan 2023 yilda YouTube platformasiga joylashtirilgan reklama materialida nafaqat matnda, balki media komponentlarida ham alogizm hodisasi kuzatiladi

"Anyone Can Be Santa" (Hamma Santa bo'la oladi) reklama nomi metaforani o'z ichiga oladi va alogizm tamoyiliga asoslanadi. Bu reklama nomida mantiq buzilgan bo'lsa-da, u ma'noli va hissiy jihatdan kuchli ta'sirga ega va reklama odamlarni Santa Klausning fazilatlarini o'z hayotida namoyon etishga undaydi.

Santa Klaus saxiylik va mehribonlikning ramzi hisoblanadi va shuning uchun "Santa" obrazini oddiy inson fazilatlarini – saxiylik va mehribonlik – bilan bog'laydi. Shu tariqa, "Santa" bu yerda shunchaki afsonaviy shaxs emas, balki odamlardagi ijobiy xulq-atvorning ramzi sifatida ishlatiladi. Real hayotda Santa Klaus bitta afsonaviy obraz bo'lib, hamma uni namoyon etishi yoki "Santa"ga aylanishi mumkin emas. Bu jumla mantiqiy jihatdan noto'g'ri ammo reklamaning maqsadi real hayotdagi mantiqni buzish emas, balki metaforik tasvir orqali hissiy ta'sirni kuchaytirishdir.

The 2023 Coca-Cola Christmas film portrays a city where hundreds of Santas walk in the streets. Over the course of the film, we see the many Santas helping and supporting others, building to the understanding that, in this world full of Santas, we see a world full of kindness. The culmination reveals that what viewers have been witnessing was in fact people's 'inner Santa' as they performed acts of generosity and goodwill, closing with the line: **'The World Needs More Santas'** [3]

Ushbu matnni tahlil qilaylik:

1. hundreds of Santas walk in the streets: Filmda "yuzlab Santa Klauslar ko'chalarda yurishi" tasvirlangan. Bu real hayotda mantiqsiz, chunki Santa Klaus bitta afsonaviy obrazdir va bir vaqtning o'zida yuzlab Santa Klauslar bo'lishi mumkin emas.

2. 'inner Santa': Matnning kulminatsion qismida odamlarning "ichki Santa"larini ko'rsatish tasvirlanadi. Bu tushuncha real mantiqqa zid, chunki Santa Klaus odamlarning ichki fazilatlarini sifatida mavjud emas. Ammo bu mantiqsizlik o'quvchida chuqurroq hissiy ta'sir yaratadi va saxiylik va mehribonlik kabi qadriyatlarni estetik tarzda ifodalaydi.

3. 'The World Needs More Santas' Bu jumla ham alogizm bo'lib, mantiqan dunyoda haqiqiy Santa Klauslar ko'proq bo'lishi mumkin emas. Biroq, bu shior metaforik ma'noda ishlatilgan bo'lib, insonlarni saxiylik va mehribonlikka undaydi.

Ushbu reklamada alogizm tamoyiliga asoslangan uslubiy vositalardan biri metafora mohira qo'llanilgan va "har bir inson yaxshilik qila oladi" degan g'oyani ilgari surgan.

At LG we don't make Life Good. We don't make dreams. We don't make surprises. We've never owned the court before breakfast or conquered the world on horseback. We've never broken the internet like she's about to. And we definitely don't make magic. We just make the products that take you there. Because while Life's Good may be our belief. It's actually you who makes it so. Ok, maybe we do make a bit of magic. LG. [4]

Ushbu LG reklama matnida **alogizm tamoyiliga asoslangan figura** mavjud bo'lib, bu **paradoks** va **mantiqiy qarama-qarshiliklar** shaklida ifodalangan.

"At LG we don't make Life Good."

LG kompaniyasining shiori "Life's Good" bo'lishiga qaramay, "Biz hayotni yaxshi qilmaymiz" deb aytishi mantiqiy qarama-qarshilikni keltirib chiqaradi. Ushbu ibora e'tiborni tortadi va brend shiori haqida chuqurroq o'ylashga undaydi. Natijada, LG mahsulotlari hayotni yaxshi qilishga xizmat qilishini bilvosita ta'kidlaydi.

"We don't make dreams. We don't make surprises."

Bu yerda "orzu" va "ajablanish" kabi noan'anaviy narsalar mahsulot sifatida tasvirlangan, lekin keyinchalik ular LG mahsulotlari orqali amalga oshishi mumkinligi ta'kidlanadi. Bu ibora mahsulotlarning o'zidan ko'ra ularning ta'sirini, ya'ni odamlarning orzu va ajablanishlariga sabab bo'lishini ta'kidlaydi shu bilan birga mantiqiy ziddiyat orqali hissiy ta'sir yaratadi.

"We definitely don't make magic." / "Ok, maybe we do make a bit of magic."

Bu yerda avval "biz sehr yaratmaymiz" deb qat'iy rad qilinadi, keyin esa "aslida, bir oz sehr yaratamiz" deb qarama-qarshi fikr aytiladi. Ushbu paradoks brendning mahsulotlari bilan bog'liq kutilmagan va hayratlanarli tajribalarni ta'kidlash uchun ishlatilgan.

LG reklama matni alogizm tamoyiliga asoslangan paradoks va qarama-qarshiliklarni o'z ichiga oladi. Ushbu uslub reklamanning hissiy ta'sirini kuchaytiradi, o'quvchini chuqurroq o'ylashga undaydi va mahsulotlarning qiymatini bilvosita ta'kidlaydi.

Media kontentida alogizm ko'pincha kulgi, o'ylantiruvchi va ilhomlantiruvchi ta'sir ko'rsatish uchun ishlatiladi. Xususan, vizual media, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va reklama kompaniyalarida alogizmning roli kattadir.

Zamonaviy media va reklamalarda alogizmning samaradorligi yuqori bo'lsa-da, uni me'yorida va o'z maqsadiga mos ravishda ishlatish muhim. Haddan tashqari murakkab yoki chalkash alogizm auditoriyani chalg'itishi va ta'sirni pasaytirishi mumkin.

Zamonaviy media va reklama matnlarida alogizm mantiqiy va hissiy o'lchamlarning uyg'unligi orqali auditoriyani jalb qilish, brendni esda qoldirish va kommunikativ ta'sirni kuchaytirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Bu uslub reklama sanoatida ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga va iste'molchi bilan samarali muloqot o'rnatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты / под ред. А.П. Сковородникова. – 6-е изд., стереотип. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 480 с.
2. Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939. Т. I. — [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1930
3. Электронный ресурс] URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=znIyaGS5BNc>
4. Электронный ресурс] URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=OclfbobRSbw>
5. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь-справочник. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 248 с.
6. Бобровская Г. В. Алогизмы в газетных публицистических текстах // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. №7. С. 27-31.